

Усачов А. І.

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
відділ фінансової політики,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

ВИМУШЕНА МІГРАЦІЯ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Переговори України про вступ до ЄС мають значний вплив на економіку України, відкриваючи нові можливості для розвитку та інтеграції в єдиний ринок. Проте на цьому шляху Україна знаходиться в стані війни, який накладає сильні економічні та соціальні обмеження.

Еміграція великої кількості населення України через повномасштабне вторгнення Російської Федерації є великим економічним та гуманітарним викликом як для країни, так і для держав-партнерів, що прийняли мільйони українських біженців.

За оцінками уряду станом на 1 грудня 2019 року в Україні без урахування окупованих територій та громадян, які живуть за кордоном, проживало 37 мільйонів 289 тисяч осіб [1]. В свою чергу Держстат оцінював демографічну ситуацію у січні 2022 року (без урахування тимчасово окупованої АР Крим) у 41,1 мільйонів людей з річним скороченням понад 420 тисяч осіб [2, с. 1]. Приблизно такі самі оцінки наводить у своїй статистиці ООН [3].

Таким чином, за 30 років незалежності, за різними оцінками, Україна втратила від 11 до 15 мільйонів населення, оскільки станом на момент здобуття незалежності, населення становило 52 мільйони осіб [4].

Після початку повномасштабного вторгнення за оцінками МЗС Україну покинуло 8 мільйонів 177 тисяч українців (станом на червень 2023 року).

Найбільше українців перебуває у трьох країнах: Польща — 22%, Німеччина — 14,6% та США — 11%. Багато громадян України прихистились у Чехії — 7,9%, Італії — 5%, Канаді — 4,9%, Іспанії — 3,4% та Ізраїлі — 2,75%. Майже 63% українців, що перебувають за кордоном, повнолітні, 22% — діти до 18 років.

Вік ще 15% осіб не уточнюється. Наведена статистика демонструє, що внаслідок війни за кордоном перебуває близько 20% населення України до 24 лютого 2022 року [5].

Враховуючи заборону на виїзд за кордон, що стосується переважної більшості чоловічого населення України віком від 18 до 60 років, можна зробити припущення, що переважна більшість українців за кордоном — жінки та діти до 18 років. Невідомим залишається скільки чоловіків також забажають емігрувати, якщо матимуть таку можливість, але інтеграція жінок у суспільства країн, де вони перебувають може призвести до значного відтоку чоловічого населення України для возз'єднання сімей після завершення воєнного стану. Крім того, значна частина чоловічого населення залучена до Сил Оборони України або до оборонних зусиль, що створює додаткові демографічні ризики.

Народжуваність в країні може критично зменшитися, а частина дітей, що виростуть в країнах ЄС, може не повернутися до України після закінчення війни. Це призведе до того, що старіння населення, яке залишилося в Україні, буде збільшувати навантаження на пенсійну систему та систему охорони здоров'я.

Окрім виїзду закордон Україна стикається з масовою внутрішньою міграцією. За даними Міністерства соціальної політики, статус внутрішньо переміщених мають трохи менш як 4,9 млн осіб (60% — жінки, 40% — чоловіки).

Зовнішня та внутрішня міграція викликані бойовими діями та поєднані з тимчасовою окупацією територій, знищенням промислових підприємств у регіонах з важкою промисловістю, а також втратою сільськогосподарських угідь є критичним викликом як для процесів євроінтеграції України, так і для внутрішньоекономічних процесів. Скорочення економічно активного населення України ускладнює виконання економічних критеріїв членства ЄС, зокрема забезпечення стабільного ВВП та податкових надходжень. Адже без достатнього економічно активного населення Україна не зможе мати функціонуючу ринкову економіку зі здатністю впоратись з конкуренцією на європейському ринку.

До основних галузей, що постраждали від вимушеної еміграції кваліфікованих кадрів можна віднести охорону здоров'я, освіту, ІТ, важку промисловість та сільське господарство.

ІТ-галузь, що є одним із найдинамічніших секторів української економіки, зазнає значних втрат людського капіталу через еміграцію до країн ЄС, де громадяни України переходять на європейське оподаткування, що призводить до скорочення податкових надходжень до державного бюджету України [6].

Схожі втрати спостерігаються й у сільськогосподарській сфері. За даними Державної служби статистики України, у першому півріччі 2024 року (порівняно з аналогічним періодом в 2023 році) ця сфера продемонструвала найбільше зростання прибутку до оподаткування – 502% [7]. Втрата робочої сили та знищення угідь в аграрному секторі ставить під загрозу подальший розвиток цієї стратегічно важливої галузі.

Масова еміграція несе в собі не тільки негативні наслідки для економіки України та її інтеграційних процесів в ЄС, але і деякі переваги. Директива про тимчасовий захист надає українцям права порівняні з правами які мають громадяни країн в які емігрували українці. Цей режим забезпечує українцям доступ до ринку праці, що дозволяє українцям легально працювати, здобувати досвід та навички які згодом можуть бути перенесені в Україну.

Така присутність на ринку праці створює нові можливості для економічної співпраці. Спеціалісти, що інтегруються в європейську економіку підвищують кваліфікацію і отримують досвід роботи з європейськими стандартами, що можуть бути застосовані на українських виробництвах. Це включає знайомство з регулятивними вимогами, стандартами, технологіями, менеджментом. Ці знання є важливими для України в процесі євроінтеграції.

Окрім того формування діаспори є потенційним економічним активом для України в умовах переговорів про вступ до ЄС. Присутність великої кількості українців закордоном, може слугувати каналом залучення інвестицій в українську економіку; трансферу технологій, інновацій; розвитку торгівельних зв'язків; лобювання українських інтересів у європейських інституціях.

Історичний досвід демонструє, що формування діаспор є дієвим інструментом, яким Україна може скористатись. Так до прикладу уряд Ірландії запустив Global Irish Economic Forum та Global Irish Network після фінансової кризи 2008 року, що дозволили повертати інвестиції через 70-мільйонну діаспору ірландців [8].

Південна Корея використовує діаспору у 173 країнах для економічного розвитку через грошові перекази, інвестиції, особливо в ІТ-галузі.

Для зменшення економічних негаразд від міграційних процесів Україна може розробити міграційну стратегію і скористатися міжнародним досвідом країн які змогли використати еміграцію собі на користь. В рамках такої стратегії можна створити стимули для повернення громадян, що включатимуть податкові пільги для створення бізнесу. Також можна залучати українських спеціалістів до віддаленої роботи над українськими проєктами з ЄС і розвивати процеси зворотньої міграції кадрів. В рамках євроінтеграції держава може гармонізувати освітні стандарти і визнавати кваліфікацію отриману в ЄС для полегшення трудової мобільності. Також Україна може переглянути питання подвійного громадянства, що є поширеним в ЄС. Це дозволить зберегти українське громадянство, при отриманні громадянства країни ЄС, зберігаючи можливість повернення та залучення в економічний розвиток України.

Ефективна міграційна політика має стати частиною переговорів про вступ до ЄС. враховуючи виклики які змушують українців емігрувати. Також варто приділити увагу демографічній політиці та розвитку соціальної сфери. Враховуючи факт, що більшість емігрантів є жінки та діти, Україна може впровадити програми повернення біженців додому. У грудні 2024 року було створено Міністерство національної єдності, головним завданням якого є розробка стратегії та стимулів щодо повернення українців із-за кордону. Також деякі європейські країни готові платити українцям, які мають бажання повернутися до України.

Масштабна вимушена міграція та її економічні наслідки є критичною проблемою для України та її євроінтеграції. Виїзд близько 20% населення

України несе втрату кваліфікованих кадрів у ключових для економіки України галузях, що ускладнює виконання економічних критеріїв євроінтеграції та загрожує здатності України конкурувати на ринку ЄС.

Демографічні наслідки несуть довгострокові системні ефекти. Виїзд жінок та дітей, поєднаний з мобілізацією до Сил Оборони України чоловіків, створює загрозу зниження народжуваності і як результат прискорення старіння населення зі збільшенням навантаження на соціальні системи.

Для мінімізації негативних наслідків міграції Україна потребує комплексної стратегії, яка включатиме стимули повернення українців, розвиток віддаленої роботи, гармонізацію освітніх стандартів, перегляд питання подвійного громадянства, а також ефективну демографічну політику.

Спланована міграційна стратегія має стати важливою частиною переговорного процесу з ЄС, перетворюючи виклики міграції на можливості для спрощення євроінтеграції України, за прикладом країн, які перетворили діаспору на економічний актив.

Література

1. В Україні проживає 37 млн 289 тис осіб – Кабмін. Українська правда. 2020. 23 січ. URL: <https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/23/7238191/> (дата звернення: 03.06.2025).
2. Демографічна ситуація у січні 2022 року : експрес-випуск / Державна служба статистики України. Київ : Держстат України, 2022. 3 с.
3. Total Population – Both Sexes. United Nations Department of Economic and Social Affairs. Population Division. URL: <https://population.un.org/dataportal/data/indicators/49/locations/804/start/1990/end/2023/line/linetimerplot?df=2b90b390-71b2-4402-848c-08df8bbc9b89> (дата звернення: 03.06.2025).
4. Населення України. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Населення_України (дата звернення: 03.06.2025).
5. Кількість українців та їх міграція за кордон через війну : дослідження громадянської мережі ОПОРА. Громадянська мережа ОПОРА. URL: <https://www.opora.ua.org/viyna/kilkist-ukrayintsiv-ta-yikh-migratsiia-za-kordon-cherez-viinu-doslidzhennia-gromadianskoyi-merezhi-opora-24791> (дата звернення: 04.06.2025).

6. Експорт ІТ-послуг з України знову впав у липні на 6% нижче від червня – НБУ. Forbes.ua. 2024. 30 серп. URL: <https://forbes.ua/news/eksport-it-poslug-z-ukraini-znovu-vprav-u-lipni-na-6-nizhche-vid-cherhvnya-nbu-30082024-23347> (дата звернення: 04.06.2025).

7. Сільське господарство. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cg.htm (дата звернення: 04.06.2025).

8. Connecting with the Diaspora and Promoting Economic Development: Ireland's Diaspora Strategy [Electronic resource]. URL: <https://journals.openedition.org/lisa/15693> (дата звернення: 05.06.2025).